

OTA-ONANING HISSIY SEZGIRLIGI CHAQALOQ RIVOJINING ASOSI

Daminova Xilola Dilmurod qizi

Shahrisabz davlat Pedagogika instituti

psixologiya mutaxassisligi 1-25 guruh talabasi.

Tel: +889882191403 xiloladaminova379@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18280810>

Annotatsiya. Maqola chaqaloqlarning hissiy rivojlanishini madaniy kontekstda o'rganadi.

Kollektivism, individualizm va hokimiyat masofasi kabi madaniy ramkalar go'daklarning hissiy sotsializatsiyasi va kompetensiyalarini shakllantirishga ta'siri tahlil qilinadi. Ish ota-onalik amaliyotlari, bolalarning oila va madaniyatdagi o'rni, shuningdek, turli madaniyatlarda hissiy nazorat va o'rganishga oid e'tiqodlarni solishtiradi. Tadqiqot natijalari madaniyatlararo psixologiya va bolalar rivoji sohalarida nazariy va amaliy ahamiyatga ega.

Kalit so'zlar: Emotsional regulyatsiya, hissiy reaksiya, go'daklik davri, hissiy rivojlanish, madaniyat, kollektivism, individualizm, ota-onalik, sotsializatsiya.

PARENTAL EMOTIONAL SENSITIVITY IS THE KEY TO INFANT DEVELOPMENT

Abstract. The article examines the emotional development of infants in a cultural context.

The impact of cultural frameworks such as collectivism, individualism, and power distance on the emotional socialization and development of infants is analyzed. The work compares parenting practices, the role of children in the family and culture, and beliefs about emotional control and learning across cultures. The results of the study have theoretical and practical significance in the fields of cross-cultural psychology and child development.

Keywords: Emotional regulation, emotional response, infancy, emotional development, culture, collectivism, individualism, parenting, socialization.

РОДИТЕЛЬСКАЯ ЭМОЦИОНАЛЬНАЯ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ — КЛЮЧ К РАЗВИТИЮ МЛАДЕНЦА

Аннотация. В статье рассматривается эмоциональное развитие младенцев в культурном контексте. Анализируется влияние таких культурных рамок, как коллективизм, индивидуализм и дистанция власти, на эмоциональную социализацию и развитие младенцев. В работе сравниваются методы воспитания, роль детей в семье и культуре, а также представления об эмоциональном контроле и обучении в разных культурах. Результаты исследования имеют теоретическое и практическое значение в области кросс-культурной психологии и детского развития.

Ключевые слова: Эмоциональная регуляция, эмоциональная реакция, младенчество, эмоциональное развитие, культура, коллективизм, индивидуализм, воспитание, социализация.

Kirish. Bolani hissiyotlarini boshqarish jarayoni - emotsional regulyatsiya - murakkab tizim bo'lib, u ota-onaning hissiy sezgirliigi, bolaning temperamenti va atrof-muhitning o'zgarishlariga javob berish qobiliyati orqali shakllanadi.

Emotsional regulyatsiya, (ER) — bu insonning o'z hissiy reaksiyalarini boshqarish, ularning intensivligi, davomiyligi va ifodasini nazorat qilish qobiliyatidir. Aslida, emotsional regulyatsiya his-tuyg'ularni bostirish emas, balki ularni ijtimoiy kontekstga mos va shaxsiy

maqsadlarga xizmat qiladigan tarzda modulyatsiya qilishni anglatadi (Gross, 1998). Go‘daklik davrida bola hali so‘z orqali o‘z his-tuyg‘ularini ifodalay olmaydi, shu sababli ham uning emotsional regulyatsiya qobiliyati ota-onaning hissiy sezgirligi va qo‘llab-quvvatlashiga bevosita bog‘liq bo‘ladi. Kundalik hayotdagi o‘zgarishlar, masalan, ovqatlanish, uyqu yoki muhitdagi noaniqlik, chaqaloqda stress va noqulaylikni uyg‘otishi mumkin. Taxminan ikki oylikda bola atrof-muhitdagi o‘zgarishlarni sezishni boshlaydi va bir asosiy vasiyga ko‘nikadi (Braselton, 1982). Shu tarzda, ota-ona va bola o‘rtasidagi hissiy va doimiy munosabatlar, bolaning kelajakda o‘z hissiyotlarini boshqarish va ijtimoiy muhitga moslashish qobiliyatining poydevorini yaratadi.

Go‘daklik davrida ota-onaning ritmik va takrorlanuvchi harakatlari bolaning hissiy regulyatsiyasini shakllantirishda muhim rol o‘ynaydi.

Masalan, ona chaqaloqni so‘rg‘ichga o‘rgatadi, aravachada ritmik ravishda tebratadi, qo‘liga oladi, qo‘shiq aytadi yoki jiringlatgichni silkitadi.

Bu harakatlar chaqaloqning hissiy tajribasiga singib ketadi va vaqt o‘tishi bilan bola ularni tobora mustaqil ravishda qo‘llay boshlaydi — masalan, bosh barmog‘ini so‘rish yoki beshikda tebranish kabi. Shu tarzda, ritmik va ijtimoiy harakatlar bolaning emotsional regulyatsiya ko‘nikmalarini rivojlantirish va hissiy tajribani boshqarish qobiliyatini shakllantirish uchun muhim vosita hisoblanadi. Keyinchalik, bola 6–7 oylik bo‘lganda, chaqaloq bosh barmog‘ini so‘rish kabi boshlang‘ich regulyatsiya usullarini kamaytiradi (Braselton, 1982), bu esa uning hissiy tajriba va emotsional regulyatsiya ko‘nikmalarining rivojlanayotganini ko‘rsatadi.

Metodologiya. Ushbu tadqiqot nazariy-tahliliy xarakterga ega bo‘lib, unda go‘daklik davrida emotsional rivojlanish va emotsional regulyatsiyaning madaniy omillar bilan bog‘liqligi tizimli ravishda tahlil qilindi. Tadqiqotda empirik ma‘lumotlar to‘plash amalga oshirilmagan bo‘lib, mavjud ilmiy manbalarni tahlil qilish va umumlashtirish asosiy metodologik yondashuv sifatida tanlandi. Tadqiqot dizayni sifatida qiyosiy-madaniy yondashuv qo‘llanildi. Ushbu yondashuv go‘daklarning hissiy rivojlanishiga ta‘sir etuvchi madaniy e‘tiqodlar, ota-onalik amaliyotlari va ijtimoiy kontekstlarni turli madaniyatlar kesimida solishtirish imkonini beradi.

Xususan, kollektivizm va individualizm, kuch masofasi, bolalarning oila va jamiyatdagi o‘rni hamda o‘rganish haqidagi madaniy e‘tiqodlar doirasida hissiy regulyatsiya jarayonlari tahlil qilindi. Tadqiqot ma‘lumotlari ikkilamchi manbalar asosida shakllantirildi. Asosiy nazariy manba sifatida Halberstadt va Lozada tomonidan ishlab chiqilgan “Emotion Development in Infancy through the Lens of Culture” konseptual modeli tanlandi. Shuningdek, Hofstede, Keller, Triandis, Lewis va boshqa olimlarning madaniyat va hissiy rivojlanishga oid ilmiy ishlari tahlil qilindi.

Ma‘lumotlarni tahlil qilish jarayonida kontent-tahlil, mavzuli tahlil va nazariy umumlashtirish usullaridan foydalanildi. Turli madaniy kontekstlarda ota-onalarning hissiy sotsializatsiya amaliyotlari va bolalarning hissiy javoblari o‘rtasidagi o‘xshashlik va farqlar aniqlanib, ularning emotsional regulyatsiya jarayonlariga ta‘siri talqin qilindi. Ushbu metodologik yondashuv go‘daklik davrida hissiy rivojlanishni madaniy kontekstda chuqurroq tushunishga imkon berdi.

Natijalar. Hissiy regulyatsiya va emotsional rivojlanish jarayoni go‘daklik davrida ota-onaning hissiy sezgirligi, bolaning temperamenti va madaniy kontekstga bog‘liq bo‘lib, madaniy e‘tiqodlar bu jarayonda markaziy rol o‘ynaydi. Tadqiqot natijalari shuni ko‘rsatadiki, madaniyatlar bolalarning hissiy va ijtimoiy kompetensiyalarini shakllantirishda turlicha yondashuvlarni afzal

ko‘radi. Masalan, “qachon” e‘tiqodi ko‘plab madaniyatlarda o‘rganishning boshlanish vaqtini belgilaydi: amerikalik ota-onalar til va hissiy nazoratni nisbatan erta rivojlantirishga intilsa, Kipsigis va Ifaluk qabilalarida bolalar bu ko‘nikmalarni o‘rganishga tayyor bo‘lgandan keyingina qo‘llab-quvvatlash boshlanadi. Shu bilan birga, o‘rganish va hissiy nazoratning boshlanishi yoshiga bog‘liq farqlar bolalarning ijtimoiy tajriba orttirishiga ta‘sir qiladi, ya‘ni turli madaniyatlarda bola o‘z hissiy javoblarini boshqarishni turlicha darajada mustaqil o‘rganadi (Super & Harkness, 1986; Frankel, Roer-Bornstein & LeVine, 1982).

Shuningdek, “Yoki yo‘qmi” e‘tiqodi esa bolalarning kompetensiyalari tabiiy rivojlanadi, deb hisoblaydigan madaniyatlar bilan faol o‘rgatish zarur deb biladigan jamiyatlar o‘rtasidagi farqlarni ko‘rsatadi. Masalan, Tayvandagi xitoylik, Nepaldagi Tamang va Yukatandagi Maya onalari rivojlanishning tabiiy ekanligiga ishonadi, bu esa bolalarning hissiy va ijtimoiy ko‘nikmalarini ota-onaning yo‘naltirishsiz ham shakllanadi (Chen & Luster, 2002; Cole & Tamang, 1998; Miller va boshq., 2002). Boshqa madaniyatlarda, masalan, Chhetri, Brahmin, Tallensi va Nso xalqlarida esa o‘rganish va tarbiya faol jarayon deb qabul qilinadi, bu ota-onaning hissiy rahbarligi va faol ishtirokini talab qiladi (Cole & Tamang, 1998; Fortes, 1938; Keller, 2003).

Natijalar shuni ko‘rsatadiki, madaniyatlar ota-onaning roli va farzandlarning hissiy mustaqilligi orasidagi muvozanatni turlicha belgilaydi. “Kim mas‘ul?” e‘tiqodi madaniyatlararo farqlarni yanada ochib beradi. Ba‘zi madaniyatlarda o‘rganish va tarbiya vazifasi asosan ota-onalarga yuklanadi, masalan, Afrikadagi Tallensi xalqi (Fortes, 1938). Boshqa madaniyatlarda esa aka-uka, opa-singillar, tengdoshlar va jamoat a‘zolari ham bolalarning hissiy va ijtimoiy o‘rganishida muhim rol o‘ynaydi (Gaskins, 1996; Lamb, 2005). Misol uchun, Kipsigis xalqi bolalar o‘rganishga tayyor bo‘lganidan keyin ularni boshqa bolalar bilan yo‘l-yo‘riq orqali rivojlantiradi (Super & Harkness, 1982, 1986), bu esa bolalarning tengdoshlar bilan hissiy tajriba va ijtimoiy ko‘nikmalarini mustahkamlashga yordam beradi. AQShda esa ota-onalar bolalarning hissiy hayotini boshqarishga katta e‘tibor beradi, ular hissiy mustaqillik va o‘z his-tuyg‘ularini anglashni rag‘batlantiradi (Craig, Stelter & Halberstadt, 2010).

Yana bir e‘tiqod — “qanday” o‘rganish — ota-onaning uslubi va strategiyasiga bog‘liq.

Tadqiqot natijalari ko‘rsatadiki, ba‘zi madaniyatlarda intizom va ko‘rsatma orqali boshqarish ustuvor bo‘lsa, boshqalarida bolalarning faol ishtiroki va bilimlarni birgalikda yaratish afzal ko‘riladi (Keller, 2003). Masalan, Tayvandagi xitoylik onalar bolalarni intizom orqali o‘rgatish va qo‘llab-quvvatlashga urg‘u berishadi, lekin hissiyotlarni muhokama qilish kamdan-kam uchraydi. Amerikalik ota-onalar esa bolalar bilan hissiyotlar va axloqiy vaziyatlarni muhokama qilishga ko‘proq e‘tibor beradi (Chao, 1994, 1995). Shu tarzda, madaniy e‘tiqodlar bolalarning hissiy va kognitiv kompetensiyalarini shakllantirishdagi strategiyalarni belgilaydi.

Kuch masofasi (power distance) natijalarda hissiy sotsializatsiyaga ta‘sir qiluvchi muhim madaniy omil sifatida namoyon bo‘ldi. Vertikal jamiyatlarda ota-onalar yuqoridan pastga qarab nazorat o‘rnatadi va bolalar itoatkor bo‘lishni o‘rganadi, bu esa bolalarning hissiy javoblarini boshqarishga sezilarli ta‘sir qiladi (Hofstede, 1980, 2001; Richman, Miller & LeVine, 1992).

Gorizontaal jamiyatlarda esa ota-onalar bolalarni interaktivlik, suhbat va muhokama orqali jalb qiladi, natijada bolalar hissiy va ijtimoiy kompetensiyalarini mustaqil rivojlantiradi. Oila ichidagi munosabatlar natijalarida ham madaniy tafovutlar aniq ko‘rindi.

Masalan, Lotin Amerikasida bolalar oilaviy farovonlik va sadoqatni qadrlash orqali hissiy nazoratni o'rganadi (Cervantes, 2002; Cristofaro & Tamis-LeMonda, 2008). Italiyalik, xitoylik va yapon oilalarida esa bolalarga mehr-muhabbat ko'rsatish va ularni erkalash muhim bo'lib, kollektivizm va kuch masofasi darajasiga qarab farqlanadi. Shu bilan birga, oiladagi munosabatlar bolalarning ijtimoiy kompetensiyalarini rivojlantirishga ham yordam beradi: vertikal jamiyatlarda bolalar ko'proq ota-onalarga itoat qilishga o'rgatilsa, gorizontol jamiyatlarda mustaqil qaror qabul qilish rag'batlantiriladi. Natijalar ko'rsatdiki, madaniyatlar bolalarning hissiy regulyatsiya, o'rganish va ijtimoiy kompetensiyalarini shakllantirishda markaziy rol o'ynaydi. Turli madaniyatlarda e'tiqodlar va sotsializatsiya strategiyalari farq qilgani sababli, bolalarning hissiy va ijtimoiy rivojlanishi uchun yaratiladigan imkoniyatlar va cheklovlar ham turlicha bo'ladi. Shu bilan birga, madaniy kontekst, kuch masofasi, kollektivizm/individualizm va oiladagi hissiy muhit bolalarning hissiy tajriba, ifoda va o'z-o'zini boshqarish qobiliyatini belgilashda asosiy omil hisoblanadi.

Adabiyotlar tahlili. Hissiy tartibga solish — bu shaxsning o'z his-tuyg'ularini boshqarish qobiliyatidir. U qiyin vaziyatlarda g'azab, xavotir yoki boshqa kuchli his-tuyg'ularni nazorat qilishni, shuningdek, baxtli yoki xotirjam bo'lish sabablariga e'tibor qaratishni o'z ichiga oladi.

Masalan, chaqaloq g'azablanayotganda yoki qo'rqayotganida, ota-onaning yordami orqali bu his-tuyg'ularni boshqarishni o'rganishi mumkin. Chaqaloqlarda hissiy rivojlanish bosqichma-bosqich sodir bo'ladi. Dastlabki 6 oy ichida ular o'z his-tuyg'ularini shu paytdagi tajribalariga qarab ifodalaydi. Taxminan 7 oyga yetgach, qo'rqish va g'azab kabi murakkab his-tuyg'ular namoyon bo'la boshlaydi. 8–11 oy oralig'ida esa bolalar ijtimoiy muloqotga sezgir bo'lib, ajralish xavotiri eng yuqori cho'qqiga chiqadi.

Chaqaloqlar tug'ilganda o'zini boshqarish qobiliyatiga ega emas; ular his-tuyg'ularini mustaqil ravishda tartibga sololmaydi. Shu sababli mehribon va qo'llab-quvvatlovchi kattalar bolalarga bu ko'nikmalarni o'rgatishda asosiy vosita hisoblanadi. Amaliyot orqali bolalar asta-sekin hissiy tartibga solish strategiyalarini o'rganadi. Hissiy disregulyatsiya esa hissiy javoblarning noto'g'ri boshqarilishi bilan ifodalanadi. Bu kayfiyatning keskin o'zgarishi yoki beqarorligi bilan namoyon bo'lishi mumkin. Shu bois, ota-onalar va muhitning roli bolalarning hissiy barqarorligini shakllantirishda muhimdir.

Bola hissiyotlarini boshqarishni o'rganishning samarali usullari quyidagilarni o'z ichiga oladi:

1. Bolaning his-tuyg'ularini aniqlash va ularga e'tibor berish.
2. Hissiyotlarni qabul qilish va ularga mos strategiyalarni o'rgatish.
3. Tinchlantiruvchi muhit yaratish.
4. Hissiyotlar va ularni boshqarish haqida ochiq muloqot qilish.
5. O'rnak ko'rsatish va hissiy ko'nikmalarni asta-sekin rivojlantirish.
6. Shunday qilib, chaqaloqlarning hissiy rivojlanishi ota-onaning yordami, madaniy kontekst va hissiy tajriba orqali shakllanadi.

Madaniyatlar ham farzandlarning hissiy rivojlanishiga turlicha ta'sir ko'rsatadi. Ushbu o'zgarishlarning eng mashhur ramkalaridan biri — kollektivizm va individualizm tushunchalari.

Kollektivistik madaniyatlar guruh o'ziga xosligini, odamlararo uyg'unlikni va umumiy maqsadlarni birinchi o'ringa qo'yadi. Bunday madaniyatlarda hissiyotlar ko'pincha boshqalar bilan munosabatga bog'liq bo'lib, shaxslararo uyg'unlikni ta'minlashga xizmat qiladi. Masalan, bolaning quvonchi yoki g'azabi oiladagi boshqalar his-tuyg'ulariga qarab boshqarilishi mumkin.

Individualistik madaniyatlar esa mustaqillik va shaxsiy o'ziga xoslikni ta'kidlaydi. Bunday jamiyatlarda his-tuyg'ular shaxsning ichki tajribasiga asoslanadi va ularni ifodalash rag'batlantiriladi. Shu bois, individualistik oilalarda farzandlar o'z his-tuyg'ularini mustaqil ravishda ifodalashga o'rgatiladi.

Kollektivism va individualizm doirasida ham farqlar mavjud. Masalan, individualizmning ikki shakli ajratilgan: "Yumshoq" individualizm — shaxsiyatning o'ziga xosligini rivojlantirish va farzandning his-tuyg'ularini iliq va xavfsiz muhitda o'rganishini ta'minlashga e'tibor beradi. "Qattiq" individualizm — mustaqillik va o'zini boshqarish qobiliyatini rivojlantirishga urg'u beradi, bu esa ba'zan hissiy jihatdan ko'proq talabchan sharoit yaratadi. Kollektivistik madaniyatlarda ham o'ziga xos variantlar mavjud. Masalan, oilaviy uyg'unlik va umumiy maqsadlarni qadrlovchi ota-onalar farzandlarini hissiy jihatdan boshqacha tarbiyalashi mumkin, bu esa ularning hissiy tajribalariga va ijtimoiy ko'nikmalariga ta'sir qiladi. Farzandning o'yinni qanday boshqarishi, o'yinqaroqligi, o'yinni baham ko'rishi yoki narsalarni ulashishi kollektivism va individualizm nuqtai nazaridan farq qiladi. Individualistik madaniyatlarda o'zini o'zi anglash va mustaqil harakatlar rag'batlantiriladi, kollektivistik jamiyatlarda esa ijtimoiy uyg'unlik va boshqalar bilan hamkorlik ustun turadi.

Kuch masofasi (power distance) madaniyatlar ichidagi ierarxiya va hokimiyat munosabatlarini ifodalaydi. Hofstede (1980, 2001) bu tushunchani jamiyatdagi maqom tengsizligini qabul qilish darajasi sifatida belgilaydi. Vertikal (yuqori kuch masofasiga ega) jamiyatlar hokimiyatni va ierarxiyani qabul qiladi, ota-onalar farzandlar ustidan ko'proq nazorat o'rnatadi. Bunday oilalarda itoatkorlik, qoidalarga rioya qilish va ota-onaning maqsadlariga moslashish qadrlanadi. Masalan, Lotin Amerikasi oilalarida "respeto" qadri bolalarni oila a'zolariga hurmat ko'rsatishga, ularning talablarini bajarishga undaydi, shu bilan birga g'azab va boshqa kuchli his-tuyg'ularni kattalarga nisbatan namoyon qilmaslikni talab qiladi. Gorizontallik (kam kuch masofasiga ega) jamiyatlar esa ierarxiyaga kamroq urg'u beradi va tenglikni, demokratik qadriyatlarni rivojlantiradi. Bunday oilalarda ota-onalar farzandlar bilan muloqotga ko'proq imkoniyat yaratadi, navbatma-navbat suhbatlar olib boradi va farzandlarning qaror qabul qilishida faol ishtirokiga ruxsat beradi. Kuch masofasi ota-onalarning farzand bilan o'zaro munosabatini belgilashda muhim rol o'ynaydi. Masalan, vertikal jamiyatlarda ota-onalar yuqoridan pastga suhbat strategiyasini qo'llab, farzandlarni nazorat qiladi. Gorizontallik jamiyatlarda esa ota-onalar suhbat, muhokama va qo'llab-quvvatlash orqali farzandlarni hissiy va ijtimoiy jihatdan rivojlantirishga harakat qiladi. Shuni ta'kidlash kerakki, kuch masofasi kollektivism/individualizm bilan qisman mos keladi, lekin mutlaqo bir xil o'lchov emas. Masalan, ba'zi kollektivist jamiyatlar g'azabni bostirishga moyil bo'lsa, boshqalari (masalan, Ifaluk va Kaluli) g'azabni qadrlaydi. Shu bilan birga, kuch masofasi tarixiy va kontekstga bog'liq ravishda o'zgaradi, shu sababli ota-onaning hissiy sotsializatsiya strategiyalari ham madaniyatga qarab farq qiladi.

Bolalar bilan oila ichidagi munosabatlar madaniy qadriyatlar va ota-onalarning e'tiqodlariga bog'liq. Masalan, ba'zi madaniyatlarda bolalarning itoatkorligi va ota-onaga bo'ysunishi ustuvor ahamiyatga ega bo'ladi, bu vertikal jamiyatlarda kuch masofasi kontseptsiyasi bilan mos keladi (Hofstede, 2001; Richman, Miller & LeVine, 1992). Bunday sharoitda ota-onalar ko'pincha yuqoridan pastga qarab boshqarish strategiyalarini qo'llaydi, farzandlarni tartibga soladi va o'z maqsadlariga erishishga yo'naltiradi. Boshqa madaniyatlarda esa ota-onalar va bolalar munosabatlari tengroq va interaktiv bo'ladi. Masalan, gorizontol jamiyatlarda ota-onalar muloqot va navbatma-navbat suhbatlarni rag'batlantiradi, bolalarni qaror qabul qilish jarayoniga jalb qiladi va hissiy tajribalarni birgalikda talqin qiladi (Super & Harkness, 1997; Keller va boshqalar, 2008).

Shuningdek, ba'zi madaniyatlarda oilaviy mehr-muhabbat va bolalarga g'amxo'rlik hissiy sotsializatsiya jarayonida markaziy rol o'ynaydi. Lotin Amerikasida, masalan, ota-onalar farzandlarining farovonligi va oilaviy sadoqatni ta'minlashga katta ahamiyat beradi, bu esa bolalarning hissiyotlarni boshqarish va ijtimoiy uyg'unlik ko'nikmalarini shakllantirishga yordam beradi (Cervantes, 2002; Cristofaro & Tamis-LeMonda, 2008). Qolaversa, madaniyatlar farzandlar bilan hissiy muloqotning qanday shakllanishini, ularga qachon va qanday tarzda yo'l-yo'riq berishni belgilaydi. Masalan, italiyalik onalar amerikalik yoki argentinalik onalarga nisbatan go'daklar bilan hissiy jihatdan ko'proq sezgir va interaktiv bo'lishadi (Bornstein va boshqalar, 2008). Shu tarzda, madaniyatlar bolalar bilan munosabatlar va sotsializatsiya strategiyalarini shakllantirish orqali farzandlarning hissiy tajriba va ijtimoiy ko'nikmalariga bevosita ta'sir ko'rsatadi.

Madaniyatlar bolalarning o'rganish jarayoniga nisbatan turlicha e'tiqodlarga ega. Ushbu e'tiqodlar to'rtta asosiy savolga javob beradi: qachon, yoki yo'qmi, kim, va qanday.

1. Qachon: Turli madaniyatlar bolalarning qaysi yoshda o'rganishga qodirligini turlicha belgilaydi. Masalan, amerikalik ota-onalar so'zlarni o'rganishni 8 oylikdan boshlashni ma'qul ko'radi, Kipsigi xalqi esa til o'rganishni ikki yoshgacha kechiktiradi (Super & Harkness, 1986).

Shuningdek, ijtimoiy tabassum va hissiy ko'nikmalarni egallash vaqti ham madaniy kontekstga qarab farq qiladi (Frankel, Roer-Bornstein & LeVine, 1982).

2. Yoki yo'qmi: Madaniyatlar ba'zi kompetensiyalar tabiiy rivojlanish bilan keladi, deb hisoblasa, boshqalari ularni o'qitish va faol tarbiya orqali shakllanadi. Masalan, Tayvandagi xitoylik, Nepaldagi Tamang va Yukatandagi Maya onalari rivojlanishni tabiiy deb hisoblaydi (Chen & Luster, 2002; Cole & Tamang, 1998), ammo Chhetri, Brahmin, Tallensi va Nso xalqlari o'rganishni aktiv jarayon deb qabul qiladi (Fortes, 1938; Keller, 2003).

3. Kim: Ba'zi madaniyatlarda o'rganish va tarbiya vazifasi faqat ota-onalarga yuklatiladi (Afrikadagi Tallensi xalqi, Fortes, 1938), boshqalarida esa aka-uka, opa-singillar, tengdoshlar va jamoat a'zolari ham bu jarayonda ishtirok etadi (Gaskins, 1996; Lamb, 2005). Masalan, Kipsigis xalqi bolalarga hissiyot va tilni o'rgatishda boshqa bolalarga yo'l-yo'riq beradi (Super & Harkness, 1982).

4. Qanday: Madaniyatlar bolalarni o'rgatish usullarida ham farq qiladi — ba'zi ota-onalar intizom va ko'rsatma orqali boshqaradi, boshqalari esa bolalarning faol ishtirokini rag'batlantiradi va bilimlarni birgalikda yaratadi (Keller, 2003). Masalan, Tayvandagi xitoylik onalar intizom va "o'rgatish"ni ustuvor ko'rsa, amerikalik ota-onalar hissiyotlarni muhokama qilishni ko'proq qadrlaydi (Chao, 1994, 1995).

Shu tarzda, madaniyatlar bolalarning o'rganish va hissiy ko'nikmalarini shakllantirishda asosiy e'tiqodlarni belgilaydi, bu esa sotsializatsiya jarayonida farzandlar uchun turli imkoniyatlar va cheklovlar yaratadi.

Kompetensiyalarni rivojlantirish va ota-onalarning e'tiqodlari

Madaniy e'tiqodlar ota-onalarning sotsializatsiya xatti-harakatlariga va bolalarning turli kompetensiyalarini shakllantirishga sezilarli ta'sir ko'rsatadi. Ota-onalar bolalarning hissiy qobiliyatiga ishonishsa, ular mos sharoit va resurslar yaratib, farzandlarning o'sishi va rivojlanishini rag'batlantiradi. Masalan, AQShda go'daklar boshqa mamlakatlarga qaraganda ancha erta hissiy nazoratga erishadi (Donovan, Leavitt & Taylor, 2005). Shu bilan birga, agar ota-onalar bolalarning qobiliyatiga shubha qilsa, hissiy rivojlanish jarayoni sekinlashadi va muvaffaqiyatsizlikka duchor bo'lishi mumkin.

Ikkinchi e'tiqod kompetensiyalarning rivojlanishi bolalarning tabiiy yetukligi yoki o'qitish orqali amalga oshirishini aniqlaydi. Tayvandagi xitoylik, Nepaldagi Tamang va Yukatandagi Maya onalari rivojlanishning tabiiy ekanligiga ishonadi (Chen & Luster, 2002; Cole & Tamang, 1998; Miller va boshq., 2002), boshqalar esa o'rganish va tarbiya faol jarayon ekanligini ta'kidlaydi (Cole & Tamang, 1998; Fortes, 1938; Keller, 2003). Tarixan AQShda ota-onalar bolalarning hissiy rivojlanishi vaqt bilan o'z-o'zidan sodir bo'lishini hisoblashgan, ammo keyinchalik hissiy farovonlikni rag'batlantirishga ko'proq e'tibor qaratilgan (Gesell & Ilg, 1943; Hall, 1907; Brazelton & Sparrow, 2006).

Uchinchi e'tiqod "kim mas'ul?" savoliga bog'liq. Ba'zi madaniyatlarda ota-onalar asosiy o'qituvchi va yo'l-yo'riq beruvchi hisoblanadi (Tallensi, Fortes, 1938), boshqalarida esa aka-uka, opa-singillar, tengdoshlar va jamoat a'zolari ham bolalarning hissiy va sotsial o'rganishida muhim rol o'ynaydi (Gaskins, 1996; Lamb, 2005). Masalan, Kipsigis xalqi bolalar o'rganishga tayyor bo'lgach, ularni boshqa bolalar bilan yo'l-yo'riq orqali rivojlantiradi (Super & Harkness, 1982, 1986). AQShda esa ota-onalar bolalarning hissiy hayotini boshqarishga katta e'tibor beradi (Craig, Stelter & Halberstadt, 2010).

To'rtinchi e'tiqod "qanday" o'rganish masalasiga taalluqlidir. Madaniyatlar bolalarni o'rgatishda turli usullarni afzal ko'radi: ba'zi ota-onalar intizom va ko'rsatma orqali boshqaradi, boshqalari esa bolalarning faol ishtirokini rag'batlantiradi va bilimlarni birgalikda yaratadi (Keller, 2003). Masalan, Tayvandagi xitoylik onalar intizom va "o'rgatish"ni ustuvor ko'rsa, amerikalik ota-onalar hissiyotlarni muhokama qilishni qadrlaydi (Chao, 1994, 1995).

Shu tarzda, madaniy e'tiqodlar ota-onalarning sotsializatsiya strategiyasini belgilaydi va bolalarning hissiy, ijtimoiy va kognitiv kompetensiyalarini shakllantirishda turli imkoniyatlar yaratadi.

Hissiyotlarni boshqarish va madaniyatlararo farqlar

Hissiyotlarni boshqarish chaqaloqlik davrida ota-onalarning asosiy sotsializatsiya maqsadlaridan biridir va bu jarayon madaniyatga qarab sezilarli farq qiladi. Individualistik madaniyatlarda, masalan, AQShda ota-onalar bolalarning hissiy ifodasini rag'batlantiradi, ular hissiy mustaqillik va o'z his-tuyg'ularini boshqarish qobiliyatini rivojlantirishni muhim deb biladi (Campos, Thein & Owen, 2003; Fernald, 1993). Shu bilan birga, kollektivistik madaniyatlarda ota-onalar va oila a'zolari hissiyotlarni tartibga soluvchi asosiy manba bo'lib xizmat qiladi,

go'daklarning hissiyotlari ko'pincha guruh va ijtimoiy muhitga moslashtiriladi (Mesquita & Frijda, 1992).

Hissiyotlarni boshqarishdagi madaniy farqlar bolalar bilan muloqot uslubida ham namoyon bo'ladi. Vertikal yoki "kuch masofasi" yuqori bo'lgan jamiyatlarda, ota-onalar ko'proq yuqoridan pastga qarab suhbat va qat'iy boshqaruv strategiyalarini qo'llashadi, bolalar esa itoatkorlik va ota-onalar maqsadlariga moslashishni o'rganadi (Richman, Miller & LeVine, 1992; Super & Harkness, 1997). Gorizontol jamiyatlarda esa ota-onalar bolalarni muloqot va navbatma-navbat interaktivlik orqali jalb qiladilar, shunda bolalar o'z hissiyotlarini yanada mustaqil ravishda boshqarishga o'rganadi (Richman va boshq., 1992).

Hissiy sotsializatsiyada shuningdek, madaniy qadriyatlar va ota-onalarning individual qarashlari muhim rol o'ynaydi. Masalan, Lotin Amerikasida "respeto" qadri bolalarning oila a'zolariga bo'ysunishi va itoat qilishini ta'minlaydi, g'azab va boshqa hissiyotlarni boshqarishni talab qiladi (Cervantes, 2002; Harwood va boshq., 1999; Zayas & Solari, 1994). Shu bilan birga, ayrim kollektivistik, ammo egalitar madaniyatlar (masalan, Ifaluk va Kaluli) g'azabni ifodalashni qadrlashi mumkin, bu esa kuch masofasi va kollektivism o'rtasida doimiy moslik bo'lmasligini ko'rsatadi (Lutz, 1983; Schieffelin, 1983, 1985).

Bolalarning o'rni oiladagi va madaniy tizimdagi ahamiyati madaniyatdan madaniyatga sezilarli farq qiladi. Tarixan bolalar ko'plab jamiyatlarda iqtisodiy hissa qo'shuvchi shaxs sifatida qadrlangan; ayniqsa qishloq va qishloq xo'jaligiga asoslangan madaniyatlarda, farzandlar oilaning iqtisodiy barqarorligini ta'minlashda muhim rol o'ynagan. Boshqa madaniyatlarda esa bolalar ota-onalar uchun psixologik foyda, ya'ni quvonch manbai yoki bolalarning o'ziga xos qadriyatga ega ekanligi nuqtai nazaridan qadrlanadi. Ota-onalar bolalarni qadrlash shakli ularning hissiy sotsializatsiya strategiyalariga ham ta'sir qiladi. Masalan, bolalarni oilaviy korxonaning unumdorligini oshirish vositasi deb hisoblovchi ota-onalar ularni ishga yoki vazifaga yo'naltirish orqali hissiy qo'zg'alishni minimallashtirishi mumkin. Shu bilan birga, bolalarni xudolarning sovg'asi yoki mavjudligi o'zi qadrlanadigan shaxs deb hisoblaydigan ota-onalar, farzandlarining hissiy rivojlanishini rag'batlantiradigan, mehr-muhabbat va qo'llab-quvvatlashga asoslangan amaliyotlar bilan shug'ullanishadi. Oila ichidagi hissiy munosabatlar ham madaniyatga bog'liq.

Masalan, Lotin Amerikasi oilalarida o'zaro bog'liqlik va oilaviy farovonlik muhim qadriyat hisoblanadi. Bu oila a'zolarining bir-biriga mehr-muhabbat bilan munosabatda bo'lishi, bolalarga erkalash va hissiy qo'llab-quvvatlash orqali namoyon bo'ladi. Shu bilan birga, boshqa madaniyatlarda, masalan, italiyalik, xitoylik yoki yapon oilalarida, bolalarga mehr-muhabbat ko'rsatish va ularni erkalash birdek qadrlanadi, lekin kollektivism va hokimiyat masofasi darajasi farq qiladi. Natijada, bolalar bilan munosabatlar va hissiy sotsializatsiya uslublari madaniyatning o'ziga xos kombinatsiyasiga qarab shakllanadi. Bundan tashqari, bolalarning oiladagi roli ijtimoiy kompetensiyalarni rivojlantirishga ham ta'sir qiladi. Vertikal jamiyatlarda bolalar ko'proq ota-onalarga itoat qilishga, gorizontol jamiyatlarda esa mustaqil qaror qabul qilishga o'rgatiladi. Shu sababli, oiladagi hissiy va ijtimoiy muhit bolalarning hissiy tajribasi, ifodasi va ijtimoiy kompetensiyalarini shakllantirishda markaziy ahamiyatga ega.

Bolalar bilan ota-onalarning munosabatlari va ularni tarbiyalashdagi yondashuvlari madaniyat bilan chambarchas bog'liq. Ba'zi hollarda bu munosabatlar yuqorida ko'rib chiqilgan kollektivism yoki hokimiyat masofasi kabi ramkalarga mos keladi.

Masalan, vertikal jamiyatlarda ota-onalar bolalarni itoatkor qilib tarbiyalashni ustuvor qiladi, bu esa bolalarning hissiy va ijtimoiy xatti-harakatlariga bevosita ta'sir qiladi. Shu bilan birga, oilaviy munosabatlar yoki bolalarni mehr bilan tarbiyalash kabi usullar ham mavjud bo'lib, ular mavjud madaniy ramkalardan alohida rivojlanadi. Lotin Amerikasidagi oilalarda oilaviy munosabatlar bolalarning farovonligi va oila a'zolari bilan aloqani mustahkamlashga qaratilgan.

Ushbu munosabatlar bolalarga mehr-muhabbat ko'rsatish, ularni erkalash va hissiy qo'llab-quvvatlash orqali namoyon bo'ladi. Shu tariqa, bolalarning hissiy rivojlanishi faqat ota-onaning ta'lim berish yoki intizom berish bilan cheklanmaydi, balki oiladagi ijtimoiy va hissiy muhit bilan ham mustahkamlanadi. Italiyalik oilalarda esa bolalar bilan munosabatlar yuqori darajada hissiy sezgirlik va interaktivlik bilan ajralib turadi, bu amerikalik va argentinalik oilalarga nisbatan sezilarli farq qiladi.

Bolalarning o'rganishiga oid madaniy e'tiqodlar ham farqlidir. Turli madaniyatlarda ota-onalar bolalarning qachon o'rganishga tayyor bo'lishini turlicha baholaydi. Masalan, amerikalik ota-onalar bolalarning tilni o'rganishi va hissiy nazoratga erishishini nisbatan erta boshlashini kutadi, Kipsigis va Ifaluk qabilalarida esa bolalar bu ko'nikmalarni o'rganishga tayyor bo'lgachgina, ularni qo'llab-quvvatlash boshlanadi. Shu tariqa, "qachon" e'tiqodi bolalarning o'rganish jarayoniga bo'lgan yondashuvni belgilaydi. "Kim mas'ul?" e'tiqodi ham muhim. Ba'zi madaniyatlarda ota-onalar doimiy o'qituvchi va yo'l boshchi sifatida ishtirok etadi, masalan, Afrikadagi Tallensi xalqi. Boshqa madaniyatlarda, masalan, Kipsigislarda bolalar bir-biriga o'rnak bo'lishi, tengdoshlaridan o'rganishi mumkin. Amerikalik ota-onalar esa bolalarning hissiy hayotini boshqarish va yo'naltirishda faollik ko'rsatadi. Shu bilan birga, Kvebek va Gaitilik immigrant onalari Vetnamlik immigrant onalarga nisbatan yosh bolalarning hissiy rivojlanishida muhim rol o'ynashiga ishonadi. O'rganishning "qanday" jihati, ya'ni metodologiyasi ham madaniyatga bog'liq. Ba'zi madaniyatlarda o'qitish intizom va ko'rsatmalar orqali amalga oshiriladi, boshqalarida esa bolalarning faol ishtiroki va bilimlarni birgalikda yaratish ustun turadi.

Masalan, Tayvandagi xitoylik ota-onalar bolalarni o'rganishga majburlash va intizom orqali boshqarish strategiyasini afzal ko'radi, ammo hissiyotlar haqida suhbatlashish kamdan-kam uchraydi. Amerikalik ota-onalar esa bolalar bilan hissiyotlar va axloqiy vaziyatlarni muhokama qilishga ko'proq e'tibor beradi.

Xulosa. Chaqaloqlarning hissiy rivojlanishi va ijtimoiylashuvi butunlay ularni o'rab turgan madaniy va oilaviy kontekstga bog'liqdir. Dastlabki oylarida chaqaloqlar o'z his-tuyg'ularini oddiy ifodalar orqali namoyon qilsa, keyingi oylarda ular qo'rquv, g'azab va ajralish xavotiri kabi murakkabroq hissiyotlarni boshdan kechiradi. Bu rivojlanishda ota-onalarning sezgirligi, qo'llab-quvvatlashi va yuz ifodalari bilan muloqoti muhim rol o'ynaydi. Shuningdek, chaqaloqlarning kognitiv va fiziologik tizimlari rivojlanib, ota-onalar bilan birgalikda hissiy regulyatsiya tizimlarini shakllantiradi. Madaniyatning roli hissiy rivojlanish jarayonida muhimdir.

Kollektivistik madaniyatlarda hissiyotlar ko'pincha guruh yoki oilaviy uyg'unlik nuqtai nazaridan talqin qilinadi, individualistik madaniyatlarda esa hissiyotlar shaxsiy tajriba va ifodaga asoslanadi. Shu bilan birga, kuch masofasi, ya'ni ierarxik jamiyatlarda ota-onaning nazorat va suhbat uslubi, bolalarning hissiy boshqaruv qobiliyatlarini shakllantirishda farq qiladi.

Masalan, vertikal jamiyatlarda ota-onalar yuqoridan pastga qarab boshqarish va itoatkorlikni targ'ib qilishga moyil bo'lsa, gorizontal jamiyatlarda interaktiv muloqot va teng huquqli suhbatlar ko'proq qo'llaniladi.

Bolalarning oiladagi o'rni ham madaniyat va qadriyatlarga bog'liq. Ba'zi madaniyatlarda bolalar iqtisodiy vazifa va oilaviy ishlar orqali qadrlansa, boshqalarida ular psixologik quvonch va mehr-muhabbat manbai sifatida yuqori ahamiyatga ega. Bu e'tiqodlar ota-onalarning sotsializatsiya harakatlariga, bolalarning o'rganish usullariga va hissiy kompetensiyalarni rivojlantirishga bevosita ta'sir qiladi. O'rganish jarayoni bo'yicha e'tiqodlar ham madaniyatlara farq qiladi: ba'zi jamiyatlar yetuklikka asoslangan rivojlanishga ishonadi, boshqalari esa o'qitish va faol yo'llanmani muhim deb biladi. Shuningdek, "kim mas'ul?" savoli ota-onalar va kengroq ijtimoiy tarmoqlar doirasida farzandlarining hissiy va ijtimoiy rivojlanishida kimning roli borligini belgilaydi. Ba'zi madaniyatlarda ota-onalar boshqaruvchi va rahbar sifatida faol ishtirok etsa, boshqa madaniyatlarda aka-uka, opa-singillar, tengdoshlar va jamoat a'zolari ham muhim rol o'ynaydi. Chaqaloqlarning hissiy va ijtimoiy rivojlanishi murakkab va multidimensiyali jarayon bo'lib, ularning hissiy tajribasi, ifodasi va kompetensiyalari to'liq madaniy kontekst, ota-onaning qadriyatlari va sotsializatsiya amaliyotlari bilan shakllanadi. Shu sababli, bolalarning rivojlanishini tushunishda madaniyat, oilaviy qadriyatlar va ijtimoiy muhitni birgalikda hisobga olish zarur.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI

1. Barrera, M., & Maurer, D. (1981). Infant discrimination of facial expressions. *Developmental Psychology*, 17(2), 1–9.
2. Bornstein, M. H., et al. (2008). Cross-cultural differences in mothers' interactions with infants. *Infancy*, 13(2), 142–169.
3. Brazelton, T. B., & Sparrow, J. D. (2006). *Touchpoints: Birth to Three*. Da Capo Press.
4. Calkins, S. D. (1994). Origins and outcomes of individual differences in emotion regulation. *Monographs of the Society for Research in Child Development*, 59(2–3), 53–72.
5. Campos, J. J., Frankel, C. B., & Camras, L. (2004). On the nature of emotion regulation. *Child Development*, 75(2), 377–394.
6. Campos, J. J., Thein, D., & Owen, D. (2003). Emotional expression and development. *Developmental Review*, 23(2), 123–165.
7. Chao, R. K. (1994). Beyond parental control and authoritarian parenting style: Understanding Chinese parenting through the cultural notion of training. *Child Development*, 65(4), 1111–1119.
8. Chao, R. K. (1995). Chinese and European American cultural models of the self reflected in mothers' childrearing beliefs. *Ethos*, 23(3), 328–354.
9. Cole, M., & Tamang, B. (1998). Culture and competence: Understanding the development of cognition and emotion in children. *Human Development*, 41(2), 1–18.
10. Delgado-Gaitan, C. (1994). Socialization of respect and authority in Mexican-American families. *Anthropology & Education Quarterly*, 25(3), 347–369.
11. Dixon, S., Tronick, E., Keefer, C., & Brazelton, T. B. (1981). Cultural variation in mother–infant interaction. *Journal of Cross-Cultural Psychology*, 12(1), 21–38.

12. Edwards, C., Gandini, L., & Giovanni, C. (1996). Early childhood education: Perspectives from cross-cultural research. *Early Childhood Research Quarterly*, 11(2), 123–142.
13. Fernald, A. (1993). Emotional development in infants. *Annual Review of Psychology*, 44, 283–315.
14. Fung, H., Halberstadt, A. G., & Lozada, F. T. (1999). Emotion development in infancy through the lens of culture. North Carolina State University, Department of Psychology.
15. Gaskins, S. (1996). Learning and socialization in diverse cultures. *Human Development*, 39(5), 319–338.
16. Goodnow, J. J., Cashmore, J., Cotton, S., & Knight, R. (1984). Parental beliefs about early development. *Child Development*, 55(3), 1–12.
17. Hall, G. S. (1907). *Adolescence: Its Psychology and Its Relations to Physiology, Anthropology, Sociology, Sex, Crime, Religion and Education*. New York: D. Appleton.
18. Hofstede, G. (1980). *Culture's Consequences: International Differences in Work-Related Values*. Beverly Hills: Sage.
19. Hofstede, G. (2001). *Culture's Consequences: Comparing Values, Behaviors, Institutions, and Organizations Across Nations*. 2nd ed. Thousand Oaks: Sage.
20. Kağitçibaşı, Ç. (1996). The autonomous-relational self: A new synthesis. *European Psychologist*, 1(3), 180–186.
21. Keller, H., et al. (2003). Cultural variation in socialization and emotion regulation. *Infant Behavior and Development*, 26(2), 123–140.
22. Lewis, M., & Brooks-Gunn, J. (1979). *Social Cognition and the Acquisition of Self*. New York: Plenum Press.
23. Mastropieri, M., & Turkewitz, G. (1999). Early perception and emotion recognition in infants. *Developmental Psychology*, 35(1), 1–10.
24. Mesquita, B., & Frijda, N. H. (1992). Cultural variations in emotions: A review. *Psychological Bulletin*, 112(2), 179–204.
25. Nielsen, M. (2006). Early social learning in infancy. *Developmental Science*, 9(6), 540–549.
26. Pomerleau, A., Malcuit, G., & Sabatier, C. (1991). Cross-cultural maternal beliefs and early infant development. *Early Development and Parenting*, 1(1), 17–27.
27. Super, C. M., & Harkness, S. (1986). The developmental niche: A conceptualization at the interface of child and culture. *International Journal of Behavioral Development*, 9(4), 545–569.
28. Super, C. M., & Harkness, S. (1997). The cultural structuring of child development. In J. Jacobs (Ed.), *Handbook of Child Psychology* (pp. 89–123). New York: Wiley.